

XIII Congresso
da Associação Portuguesa de Epidemiologia
XXXVI
Reunião Científica de la SEE

11, 12, 13 e 14
Setembro
2018
LISBOA

ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE
EPIDEMIOLOGIA

SE
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGIA

Epidemiologia
em um
Contexto Global

Evaluación de los dispositivos de Epidemiología en la formación en Medicina Preventiva y Salud Pública

Fontán Vela M¹, Aginagalde Llorente AH¹, Fernández-Pacheco González Echavarrí B¹, Gullón Tosio P²

¹Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública (ARES MPySP)

²Universidad de Alcalá (UAH)

XIII Congresso
da Associação Portuguesa de Epidemiologia
XXXVI
Reunión Científica de la SEE

Epidemiologia
em um
Contexto Global

11, 12, 13 e 14
Setembro
2018
LISBOA

ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE
EPIDEMIOLOGIA

SEE
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGIA

Los autores no declaran conflicto de intereses

ANTEDECENTES

BOE núm. 152 del Lunes del 27 de junio del 2005

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

10944 *ORDEN SCO/1980/2005, de 6 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública.*

“La Medicina Preventiva y Salud Pública puede definirse como una especialidad <<que capacita para la investigación, aplicación y fomento de políticas y actividades de promoción y protección de la salud (para reducir la probabilidad de la aparición de la enfermedad, o impedir o controlar su progresión) de vigilancia de la salud de la población, de identificación de sus necesidades sanitarias y de planificación, gestión y evaluación de los servicios de salud>>.

ANTEDECENTES

ANTEDECENTES

ANTEDECENTES

3ª ETAPA

- Formación en Centros de Investigación en Salud Pública y en Unidades Administrativas con funciones de Salud Pública

- ❑ Vigilancia de la salud, control de brotes y emergencias sanitarias
- ❑ Desarrollo de programas de investigación en salud pública.
- ❑ Elaboración de sistemas de información e indicadores.

XIII Congresso
da Associação Portuguesa de Epidemiologia
XXXVI
Reunión Científica de la SEE

Epidemiologia
em um
Contexto Global

11, 12, 13 e 14
Setembro
2018
LISBOA

ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE
EPIDEMIOLOGIA

SEE
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGIA

OBJETIVOS

Describir y comparar las valoraciones de los dispositivos de epidemiología por Comunidades Autónomas

MÉTODOS

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES
DE MEDICINA PREVENTIVA
Y SALUD PÚBLICA

Proyecto **REivindicad
Implicados en la
Vigilancia de
INDicadores de
CAlidad en la
Docencia**

MÉTODOS

ARES

Início La asociación ▼ Eventos ▼ La residencia ▼ Grupos de Trabajo ▼ Blog Contacto 🔍

REIVINDICAD

Residentes Implicados en la Vigilancia de Indicadores de Calidad en la Docencia

El objetivo de este cuestionario es evaluar la satisfacción de una rotación una vez realizada. Este cuestionario es completamente anónimo y los resultados se ofrecerán de manera agregada.

Recuerda hacer este cuestionario tras cada rotación. Tu evaluación ayudará a otros residentes a la hora de escoger un dispositivo de rotación. Gracias por tu colaboración.

¡Evalúa la rotación que acabas de terminar con **REIVINDICAD**!

Residentes Implicados en la Vigilancia de Indicadores de Calidad en la Docencia:

El objetivo de este cuestionario es evaluar la satisfacción de una rotación una vez realizada. Este cuestionario lleva en marcha desde el año 2013, es completamente anónimo y los resultados se ofrecerán de manera agregada. Recuerda hacer este cuestionario tras cada rotación. Tu evaluación ayudará a otros residentes a la hora de escoger un dispositivo de rotación.

Si quieres más información sobre el proyecto puedes consultar: 'Development of an instrument for the surveillance of quality indicators in specialized training in Preventive Medicine and Public Health' Gac Sanit 2015;29:387-9 - Vol. 29 Núm. 5 DOI: 10.1016/j.gaceta.2015.05.004
<http://www.gacetasanitaria.org/es/elaboracion-una-herramienta-vigilancia-indicadores/articulo/S0213911115001028/>

Gracias por tu colaboración.

Nota de campo

Elaboración de una herramienta para la vigilancia de indicadores de calidad de la docencia en la formación especializada de Medicina Preventiva y Salud Pública

Development of an instrument for the surveillance of quality indicators in specialized training in Preventive Medicine and Public Health

Christian Carlo Gil-Borrelli ^{a,b}, Pello Latasa ^{a,c}, ✉, ✉, Laura Reques ^{a,d}, Guadalupe Alemán ^{a,e}

^a Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública - ARES MPSP, Madrid, España

^b Servicio de Medicina Preventiva y Gestión de Calidad, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

^c Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón (Madrid), España

^d Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España

^e Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario La Princesa, Madrid, España

✉ Autor para correspondencia. (Pello Latasa plzamalloa@gmail.com)

MÉTODOS

Tabla 2. Relación de las preguntas seleccionadas como indicadores de calidad en la docencia en el cuestionario REIVINDICAD

1. Valore globalmente la formación recibida durante la rotación ^a .
2. Se han marcado objetivos específicos para la rotación ^b .
3. Las actividades realizadas le han permitido adquirir las competencias establecidas para sus objetivos ^b .
4. La supervisión se adapta a su nivel de formación y experiencia ^b .
5. Se delegan responsabilidades en el residente ^c .
6. El residente tiene acceso a recursos del dispositivo, como biblioteca, libros, revistas y bases de datos ^a .
7. Además de sus actividades habituales, se le permite participar en otros proyectos o actividades del dispositivo, como investigación o docencia ^b .
8. Se le permite participar en actividades formativas complementarias, como sesiones, cursos, conferencias o congresos ^a .
9. Se explican claramente los criterios de evaluación que se aplican en la rotación ^b .
10. Se ha sentido valorado durante la rotación ^c .
11. El ambiente laboral es propicio para la formación del residente ^c .
12. Existe un espacio apropiado para el residente ^c .
13. Recibe motivación, estímulo y apoyo por parte del personal del dispositivo ^b .
14. Esta rotación permite la elaboración de algún producto válido para el residente, como comunicaciones, publicaciones o proyectos de investigación ^c .
15. Recomendaría esta rotación en este dispositivo a otro residente ^b .

a Pregunta proveniente del cuestionario de satisfacción del MSSSI.

b Pregunta modificada a partir del cuestionario de satisfacción del MSSSI.

c Pregunta incorporada por el grupo de expertos.

1. Valoración general
2. Objetivos, competencias y criterios de evaluación
3. Entorno laboral
4. Autonomía, participación y formación
5. Recomendación

- Período a estudio: 2013–2018 (febrero).
- t-Student:
 - ✓ epidemiología vs resto de dispositivos.
 - ✓ Comunidad Autónoma vs resto de España.

RESULTADOS

n=34 valoraciones
(18,38% → 185)

RESULTADOS

RESULTADOS

Diferencias en medias regionales significativas ($p < 0,05$):

- Comunidad Valenciana
 - ❑ Valoración general -1,53 (IC95% -3,05 ; -0,01)
 - ❑ Autonomía, participación y formación -1,25 (IC95% -2,35 ; -0,14)
- Castilla y León → Entorno Laboral 0,78 (IC95% 0,05 ; 1,51)

CONCLUSIONES

1. Los dispositivos de Epidemiología se valoran de forma ligeramente más positiva que el resto pero sin diferencias significativas.
2. En el conjunto de CCAA, con residentes de MPySP que hayan respondido (8/9), los residentes valoran por encima de 3 todas las categorías de la rotación en un dispositivo de Epidemiología.
3. El ámbito que más valoran los residentes de los dispositivos de Epidemiología es el entorno laboral.